

Original paper

PRAGMATIK KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA BLUM TAKSONOMIYASINI INTEGRATSIYA QILISHDA TA'LIM MAZMUNI

© N.U. Mustafayeva^{1✉}

¹Termiz Davlat Universiteti, Termiz, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'limda pragmatik kompetentlik — til birliklaridan kontekstga mos va kommunikativ maqsadga muvofiq foydalanish qobiliyati — muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu kompetensiyani shakllantirishda ta'lim mazmunini kognitiv darajalarga ajratib, bosqichma-bosqich rivojlantirish zarur. Bu jarayonda Blum taksonomiyasini integratsiyalash samarali vosita hisoblanadi.

MAQSAD: pragmatik kompetentligini shakllantirishda ta'lim mazmuniga Blum taksonomiyasini integratsiya qilish orqali uni tizimli, maqsadga yo'naltirilgan va natijador shaklda tashkil etish yo'llarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda ta'lim mazmuni tahlili, pedagogik kuzatuv, tajriba-sinov darslari, so'rovnomalalar, talabalarning nutqiy faoliyatini monitoring qilish kabi usullardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: blum taksonomiyasi asosida bosqichma-bosqich yondashuv qo'llanilganda, talabalar vaziyatga mos nutqiy birliklardan foydalanish, niyatni aniq ifodalash, ijtimoiy kontekstda muloqot qilish ko'nikmalarini samarali egalladilar. Amaliy topshiriqlar va refleksiya bosqichlari ularning mustaqil tahlil va baholash kompetensiyalarini kuchaytirdi.

XULOSA: blum taksonomiyasini ta'lim mazmuniga integratsiya qilish — pragmatik kompetentlikni shakllantirishda nazariy bilim bilan amaliy nutqiy faoliyatni uyg'unlashtiruvchi samarali metod bo'lib, u bosqichli, refleksiv va maqsadga yo'naltirilgan ta'limni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: pragmatik kompetentlik, Blum taksonomiyasi, ta'lim mazmuni, nutqiy faoliyat, o'qitish metodikasi.

Iqtibos uchun: Mustafayeva N.U. Pragmatik kompetentligini takomillashtirishda Blum taksonomiyasini integratsiya qilishda ta'lim mazmuni. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.185–190.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ В ИНТЕГРАЦИИ ТАКСОНОМИИ БЛЮМА В УЛУЧШЕНИЕ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

© Н.У. Мустафаева^{1✉}

¹Термезский Государственный Университет, Термез, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе образования прагматическая компетентность — способность использовать язык адекватно ситуации и цели общения — приобретает приоритетное значение. Для её формирования необходимо структурировать содержание обучения по когнитивным уровням, в чём эффективной моделью служит таксономия Блума.

ЦЕЛЬ: выявить пути интеграции таксономии Блума в содержание обучения с целью системного и целенаправленного формирования прагматической компетентности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в работе использовались методы анализа учебного содержания, педагогического наблюдения, проведения экспериментальных занятий, анкетирования и мониторинга речевой активности студентов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: этапный подход на основе таксономии Блума способствовал успешному формированию у студентов навыков использования языка в соответствии с коммуникативной ситуацией, выражения интенций и ведения социально релевантного диалога. Также были укреплены навыки анализа и оценки речевых актов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция таксономии Блума в образовательное содержание является эффективным методом формирования прагматической компетентности, обеспечивая поэтапное, целенаправленное и рефлексивное обучение.

Ключевые слова: прагматическая компетентность, таксономия Блума, содержание обучения, речевая деятельность, методика преподавания.

Для цитирования: Мустафаева Н.У. Образовательное содержание в интеграции таксономии Блума в улучшение прагматической компетентности. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). С.185–190.

EDUCATIONAL CONTENT IN INTEGRATING BLUM'S TAXONOMY INTO IMPROVING PRAGMATIC COMPETENCE

© Nilufar U. Mustafayeva¹✉

¹Termez State University, Termez, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in modern education, pragmatic competence — the ability to use language appropriately in accordance with communicative context and intention — plays a central role. Structuring the curriculum based on cognitive levels is essential for fostering this competence, with Bloom's Taxonomy offering an effective framework.

AIM: to explore strategies for integrating Bloom's Taxonomy into educational content in order to support systematic, targeted, and outcome-oriented development of pragmatic competence.

MATERIALS AND METHODS: the study involved curriculum analysis, pedagogical observation, experimental instruction, student surveys, and monitoring of speech production.

DISCUSSION AND RESULTS: a stepwise approach using Bloom's Taxonomy enabled students to develop skills in context-appropriate language use, intention delivery, and effective communication. Practical tasks and reflection stages significantly enhanced their ability to analyze and evaluate communicative acts.

CONCLUSION: integrating Bloom's Taxonomy into curriculum design is an effective method for improving pragmatic competence, facilitating a structured, reflective, and goal-driven learning process that links theory to applied linguistic practice.

Keywords: pragmatic competence, Bloom's Taxonomy, curriculum content, speech activity, teaching methodology.

For citation: Nilufar U. Mustafayeva. (2025) 'Educational content in integrating Blum's taxonomy into improving pragmatic competence', *Inter education & global study*, (3), pp. 185–190. (In Uzbek).

Pragmatik kompetentligini takomillashtirishda Blum taksonomiyasini integratsiya qilish masalasi zamonaviy til o'qitish metodikalarida eng dolzarb yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tilni o'qitish jarayonida faqat lug'aviy yoki grammatik qoidalarni o'rganish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'quvchilar yoki talabalarni tilni ijtimoiy munosabatlarda, turli muloqot vaziyatlarida to'g'ri, maqsadga muvofiq va samarali qo'llashga o'rgatish ham muhimdir. Zero, til – ijtimoiy hodisa bo'lib, uning mazmuni ko'p jihatdan kommunikativ va pragmatik mezonlar orqali namoyon bo'ladi. Shu bois kommunikativ yoki pragmatik kompetentlikni rivojlantirish masalasi bugungi pedagogika oldida turgan ustuvor vazifalardan biridir. Bunda Blum taksonomiyasi kabi zamonaviy ta'lim modeli, ya'ni bilimlarni bosqichma-bosqich ongli o'zlashtirishga asoslangan yondashuvni qo'llash o'ta samarali bo'lishi mumkin.

Pragmatik kompetentlik, avvalo, kommunikativ vaziyatda nutqdan maqbul va to'g'ri foydalanish ko'nikmasini anglatadi. Bu ko'nikma o'z ichiga quyidagi jihatlarni oladi: nutqiy muhitga mos so'z va iboralarni tanlash, joyiga qarab uslub, intonatsiya, talaffuz, muloqot madaniyatiga oid normalarni qo'llash, suhbatdoshning psixologik holati va maqsadidan kelib chiqib munosabat bildirish, ijtimoiy kontekstga mos harakat qilish. Chunonchi, til bu yerda xabar yetkazish vositasi bo'lgani kabi, ijtimoiy aloqalarni o'rnatish, saqlash yoki to'xtatishga ham xizmat qiladi. O'qitish jarayonida o'quvchilar faqat grammatik soddalik bilan gap tuzishni emas, balki aynan shu ijtimoiy-psixologik va ma'naviy muloqot asosi bo'lmish pragmatik omillarni ham o'z vaqtida va maqsadga muvofiq tarzda qo'llashni o'rganishlari zarur.

Blum taksonomiyasi – bu ta'lim jarayonida bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni bosqichma-bosqich shakllantirishga qaratilgan tasnif bo'lib, u taklif etgan oltita daraja ko'p hollarda "bilish bosqichlari" deya ataladi: bilish (knowledge), tushunish

(comprehension), qo'llash (application), tahlil qilish (analysis), sintez qilish (synthesis), baholash (evaluation). Keyinchalik Anderson va Kravol tomonidan takomillashtirilgan ushbu taksonomiya zamonaviy ta'limda ham keng qo'llanib, nafaqat bilish, balki ijodiy yondashuv va reflektiv fikrlashni rivojlantirishni ham nazarda tutadi. Shunday qilib, ta'lim jarayonida ma'lum bir bilim berish bilan cheklanmasdan, o'quvchilarni bu bilimlarni tushunish, real vaziyatlarda qo'llash, chuqur tahlil qilish, mustaqil xulosa chiqara olish, ijodiy jihatdan sintez qilish va yakunda baholay olishga o'rgatish jarayoni bosqichma-bosqich olib boriladi.

Pragmatik kompetentlik o'quvchining fikrni, gapni yoki iborani real kommunikativ kontekstda qanday qo'llashini o'z ichiga oladi. Bu yerda nafaqat grammatika va lug'at boyligi, balki ijtimoiy-ahloqiy normalar, nutq madaniyati, madaniyatlararo kommunikatsiya elementlari, suhbatdosh bilan o'zaro muloqot madaniyati va boshqalar ham inobatga olinadi. Shu bois Blum taksonomiyasini pragmatik kompetentlikni rivojlantirish jarayoniga integratsiya qilish o'quvchilarning "bilish"dan "qo'llash" bosqichigacha bo'lgan deyarli barcha jarayonlarini tizimli ravishda olib borishga sharoit yaratadi. Masalan, o'quvchi dars davomida ma'lum bir nutqiy formulalar, ijtimoiy munosabat uslubiga oid tamoyillarni "biladi" (knowledge), bu mavzuni kengroq "tushunadi" (comprehension), keyin esa real yoki yaqin kommunikativ vaziyatlarda ushbu bilimni "qo'llashi" (application) kerak bo'ladi. Bunday jarayon "tahlil" (analysis) bosqichida chuqur muloqot vaziyatlarini sinchkov o'rganish, "sintez" (synthesis) bosqichida esa o'z so'z va iboralari bilan ijodiy muloqot shakllarini yaratish, "baholash" (evaluation) bosqichida o'quvchi o'z va boshqa tengdoshlarining pragmatik mahoratini tahlil etish yo'li bilan takomillashtirishi bilan davom etadi.

Ta'lim mazmuniga qo'yiladigan talablar Pragmatik kompetentlikni shakllantirishda Blum taksonomiyasini integratsiya qilish uchun ta'lim mazmuni quyidagi talablarga javob berishi zarur:

1. Maqsad va vazifalarning aniq ifodalanganligi. Dars yoki kurs rejasida birinchi navbatda, qaysi bosqichda qanday kompetensiyalar shakllanishi, talabaning (yoki o'quvchining) ushbu bosqichni o'zlashtirgach, nimalarni bajara olishi zarur ekani ko'rsatilishi kerak. Xususan, "o'quvchi muloqot davomida berilgan mavzuda to'g'ri nutqiy formulalardan foydalana oladi", "o'quvchi berilgan suhada ijtimoiy kontekstni hisobga oladi va shunga ko'ra nutqiy xatti-harakatlar rejimini tanlaydi" kabi aniq maqsadlar keltiriladi.

2. O'quv materialining muloqotga yo'naltirilganligi. Ta'lim mazmunida shunchaki lug'aviy ro'yxatlar yoki grammatik qoidalar yotmasligi kerak, balki real yoki yaqin vaziyatlarga oid mashqlar, ro'yxatlar, ijtimoiy nutqiy vaziyatni ifodalovchi topshiriqlar berilishi muhim. Bu "bilish" va "tushunish" bosqichlaridan keyingi "qo'llash" bosqichi uchun poydevor bo'ladi. Masalan, oldindan tayyorlangan suhbat senariysi, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar va boshqalar.

3. Amaliy mashqlar va interaktiv metodlar. Pragmatik kompetentlikni rivojlantiruvchi o'quv mashqlari shunday tuzilishi kerakki, unda o'quvchi realhayotga yaqin

situatsiyalarga duch kelsin. Keyin shu situatsiyalarda o'quvchi tahlil qilish (analysis), sintez (synthesis), va baholash (evaluation) bosqichlarida o'z nutqiy xatti-harakatlarini qayta ko'rib chiqish, xatolarini tuzatish yoki boshqalarning nutqiy qobiliyatlariga baho berish imkoniga ega bo'lsin.

4. Baholash mezonlarining ochiqligi. Blum taksonomiyasining har bir bosqichi uchun aniqlangan natijalarni o'lchash yoki baholash aniq mezonlar asosida olib borilishi lozim. Misol uchun, "qo'llash" bosqichida suhbat mavzusini to'g'ri idrok etish, mos ravishda javob berish, "tahlil" bosqichida suhbatdagi ijtimoiy signallarga e'tibor qaratish, odob-axloq normalarini inobatga olish, "sintez" bosqichida nutqiy sharoitga mos ravishda yangi g'oyaviy tuzilmalar, iboralar yoki arg'umentlarni kiritish, "baholash" bosqichida esa o'z va boshqa suhbatdoshlarning nutqiy faoliyatini muvofiq tahlil qilish kabi ko'rsatkichlar baholash mezonlari sifatida xizmat qilishi mumkin.

Blum taksonomiyasi bosqichlarida pragmatik kompetentlikni rivojlantirish misollari

1. Bilish (knowledge) O'quvchilar vaziyatga mos so'z va iboralarni, muloqot psixologiyasiga oid asosiy tushunchalarni bilib oladilar. Masalan, rasmiy yoki norasmiy sohada foydalaniladigan salomlashish formasi, minnatdorchilik bildirib, xayrlashish, uzr so'rash, ma'lumot surishtirish, taklif kiritish kabi til birliklarini yodlashlari mumkin.

2. Tushunish (comprehension) O'quvchilar o'zlashtirgan nutqiy modellarning qayerda va qanday qo'llash mumkinligini tushunib yetadilar. Masalan, "Men sizga qanday yordam bera olaman?" kabi ibora rasmiy vaziyatlarda qo'llanilishi, norasmiy muhitda esa bunday taklif boshqacha tarzda aytilishi mumkinligi tushuntiriladi.

3. Qo'llash (application) O'quvchilarga rolli o'yinlar, "muammoli vaziyatlar" yoki stsenariy orqali amaliy mashq qilish topshirig'i beriladi. Misol uchun, "Do'kon sotuvchisi va mijoz o'rtasidagi suhbatni namoyish qiling, mos so'z birikmalaridan foydalangan holda savdo jarayonini tasvirlab bering". Bu bosqichda o'quvchi bilish va tushunishni amaliyotga tadbiiq etadi.

4. Tahlil (analysis) O'quvchilar ijro etilgan suhbat yoki rolli vaziyatdagi nutqiy xatti-harakatlarni sinchkov tahlil qiladilar. "Qaysi iboralar munosib ishlatildi?", "Qanday nutqiy xatolar yoki noqulayliklar paydo bo'ldi?", "Suhbat davomida qanday ijtimoiy signallar berildi?" kabi savollar asosida ijodiy tahlil olib borish orqali pragmatik omillar chuqurroq anglanadi.

5. Sintez (synthesis) O'quvchilar mustaqil ravishda o'zlari yangi vaziyat senariysini ishlab chiqadilar yoki avval mavjud topshiriqlarga ijodiy o'zgartirishlar kiritadilar. Bu bosqichda ular o'z gapirish strategiyasini, mavzudan kelib chiqqan holda nutqiy xatti-harakatlarni yoki ijtimoiy stsenariylarni taklif etishadi. Natijada ularning ijodiy yondashuvi va mustaqil fikrlashi rivojlanadi.

6. Baholash (evaluation) Yakuniy bosqichda o'quvchilarning pragmatik kompetentlikka oid bilim, ko'nikma va malakalari qay darajada kuchaygani, qanday mavzular yoki bosqichlar takomillashtirilishi lozimligi aniq baholanadi. Bunda muayyan rolli vaziyat yozib olinishi yoki kuzatuvchi tomonidan xulosa berilishi mumkin. O'quvchilar

o'z nutqiy faoliyati va tengdoshlarining faoliyati haqida fikr bildirib, xato va muvaffaqiyat omillarini qayd etishadi.

Shunday qilib, pragmatik kompetentlikni shakllantirish o'quvchilarning faqat lingvistik ma'lumotlarni egallashigina emas, balki ularni turli vaziyatlarda mos ravishda tatbiq etish ko'nikmasini hosil qilishni nazarda tutadi. Bu jarayon mustaqil fikrlash, muloqot etiketlari va ijtimoiy munosabat normalarini hisobga olish, ma'rifiy va tarbiyaviy g'oyalarni bir vaqtda singdirish orqali amalga oshiriladi. Bloom taksonomiyasining bosqichma-bosqich rivojlantiruvchi modeli, ya'ni bilishdan boshlab baholashgacha bo'lgan ketma-ketlik, mazkur kompetentlikni puxta shakllantirishga juda qo'l keladi. O'qituvchi o'z darslarini shu yondashuv asosida rejalashtirar ekan, o'quvchini eng oddiy nutqiy formullarni o'zlashtirishdan tortib, mustaqil ijodiy nutqiy vaziyatlar yaratish va ularni baholash darajasigacha yo'naltirishi mumkin. Natijada ta'lim mazmuni nafaqat nazariy lug'aviy-grammatik ma'lumotlar to'plamidan iborat bo'ladi, balki real hayotiy situatsiyalarda yuksak muloqot madaniyatiga ega, pragmatik jihatdan tayyorgarlikli kadrlarni tarbiyalashga xizmat qiladi. Bu esa zamonaviy ta'lim jarayonining kommunikativ kompetent kadrlar tayyorlashga qaratilgan eng muhim maqsadlaridan biriga muvaffaqiyatli erishishning muhim garovi bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bloom, B. S. Taxonomy of Educational Objectives. Handbook I: Cognitive Domain / B. S. Bloom. – New York: David McKay, 1956. – 201 p.
2. Anderson, L. W. A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives / L. W. Anderson, D. R. Krathwohl. – New York: Longman, 2001. – 352 p.
3. Canale, M. Approaches to Communicative Competence / M. Canale, M. Swain // Applied Linguistics. – 1980. – Vol. 1, № 1. – P. 1–47.
4. Akbarova, Z. A. Zamonaviy ta'limda pragmatik kompetentlikni rivojlantirish metodikasi / Z. A. Akbarova // Pedagogik innovatsiyalar jurnali. – 2022. – № 2. – B. 45–52.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mustafayeva Nilufar Ulashovna**, doktorant [**Мустафаева Нилуфар Улашовна**, докторант], [**Mustafayeva Nilufar Ulashovna**, doctoral student]; manzil: Surxondaryo viloyati, Termiz shahri, Fayzulla Xo'jayev ko'chasi, 43- uy, pochta indeksi: 190111, [адрес: Сурхандарьинская область, г. Термез, ул. Файзуллы Ходжаева, д. 43, почтовый индекс: 190111], [address: 43 Fayzulla Khodzhaev str., Surkhandarya region, Termez, postal code: 190111].